

**ПРОКОПЕНКО І.Ф. ПРО ВАЖЛИВІ КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
СИСТЕМИ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО**
(до 105-річниці від дня народження В. О. Сухомлинського)

Бакай С. Ю.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: s.bakay70@ukr.net

*«Через красиве до людяного –
такий закономірний шлях
виховання особистості».*

В. О. Сухомлинський

Сьогодні, в умовах воєнного стану, українська наукова спільнота розглядає питання виховання всебічно розвиненої особистості, зокрема дитини дошкільного та шкільного віку, здобувача, молоді, здатної спрямувати свою життєдіяльність у русло гуманістичного розвитку суспільства, саморозвитку і самореалізації на підґрунті засвоєння загальнолюдських цінностей. Підвищення якості виховання будь-якого напрямку, значною мірою залежить від вивчення, узагальнення та творчого переосмислення історико-педагогічного досвіду з цієї проблеми та подальшого використання в закладах освіти різної спрямованості.

На наш погляд, значну увагу з цієї проблеми привертає постать видатного українського педагога ХХ століття Василя Олександровича Сухомлинського, 105-ту річницю від дня народження якого відзначатиметься у цьому році.

Слід зазначити, що педагогічна спадщина Василя Сухомлинського – особливе явище не тільки у вітчизняній, але й у європейській науково-педагогічній думці, а його теоретичні ідеї та досвід продовжують привертати увагу нових науковців та дослідників з усіх куточків світу, зокрема Німеччини, Китаю, Польщі, Болгарії, Австралії, Греції. Навіть сьогодні, коли минуло

більше ста років після смерті «павлиського» педагога, важко повною мірою осягнути всю велич цієї особистості і значущість внеску до скарбниці світової педагогіки.

Багато цікавих, мудрих, змістовних думок щодо педагогічного спадку В. Сухомлинського знаходимо в наукових працях Івана Федоровича Прокопенка. Так, окремі нариси він присвячував гуманістичному напрямку виховання за В. Сухомлинським, наголошуючи, що саме це є яскравим прикладом новаторського гуманістично спрямованого вирішення найскладніших проблем освітньої практики та виховання сучасної молоді. Дійсно, педагог-гуманісту життя був твердо переконаний у тому, що Людину може виховати тільки справжня особистість, тож у своїй роботі з педагогічним колективом Павлиської школи прагнув усебічно розкрити глибокий духовний потенціал кожної дитини.

Проаналізувавши педагогічні праці та архівні матеріали спадщини В. Сухомлинського під час діяльності у Павлиській школі, можна стверджувати про його пошуки нових форм, методів і засобів роботи, залучаючи до експериментальної діяльності своїх колег. З цього приводу Іван Прокопенко зазначав про цікаву традицію, записану Василем Сухомлинським у середині 50-х років ХХ століття, коли кожний учитель у навчальному році працював над одним із питань педагогічної теорії та пов'язував зі своєю практичною діяльністю.

Зазначмо, що нариси про хід та наслідки таких розвідок заслуховувалися під час засідань педагогічних рад, методичних об'єднань та теоретичних семінарів, а наприкінці року з цих матеріалів укладалися методичні рекомендації та наукові праці. Результати таких наукових досліджень було вміщено у щорічних рукописних журналах Павлиської школи «Педагогічна думка». Це були цікаві знахідки з методик викладання окремих предметів, нетрадиційних форм і структур уроків, оригінальних засобів навчальної роботи, які не втратили своєї актуальності й сьогодні [1].

До речі, В. Сухомлинським було започатковано психологічний семінар для

вчителів, де вивчалися закономірності процесу учіння, зокрема механізмів, мотивів і стимулів пізнавальної діяльності, шляхів формування загальних навчальних умінь і навичок, психолого-педагогічних умов розвитку пізнавальних можливостей учнів, під час яких він переконався в не ефективному навчальному процесі [2]. З цього приводу І. Прокопенко висловлює думку про генетичний зв'язок з чинною на той час державною ідеологією та суб'єкт-об'єктні взаємини учасників освітнього процесу як вияв педагогічного авторитаризму, коли учні були позбавлені індивідуальних здібностей, вибору думок, творчого простору для виявлення своїх талантів [1].

В. Сухомлинський як справжній новатор свого часу проявив рішучість та певний характер і дозволив собі гуманістично цілеспрямовані дослідження, де головними були особистість учня, його індивідуальні психолого-педагогічні особливості, дбайливий розвиток здібностей і потенційних можливостей. Безумовно, щодо таких нововведень педагога було зазначено негативними відгуками з боку тогочасної педагогіки.

Згодом такий підхід педагога-новатора знайшов підтримку педагогічного колективу Павлівської школи, змінив основи самого процесу педагогічної діяльності, коли вчитель та учень стали рівноправними учасниками. Зазначмо, що вчителі змогли вивчати індивідуальні психолого-педагогічні особливості учнів, шукали організаційні форми, методи й засоби навчання для виховання особистості, що сприяло розвитку здібностей та обдарувань дітей [2].

Хочу зазначити, що під час безпосередньо своєї педагогічної діяльності зі здобувачами факультетів дошкільної освіти та початкового навчання, я постійно використовую унікальні, новаторські педагогічні ідеї та вагомий досвід В. Сухомлинського, його визначальні напрями гуманістичного виховання, які отримали широке визнання у світі та не втратили своєї актуальності й сьогодні.

У своїх наукових працях І. Прокопенко дуже чітко й переконливо звертає увагу, що Василь Сухомлинський наступним поколінням педагогів та науковців заповідав глибокі за змістом та людяністю шляхи й засоби високодуховного,

гуманістичного виховання учнів. Сьогодні вони мають визначну значущість для виховання дітей та молоді.

По-перше, наголошення на позитивних перспективах розвитку та самореалізації особистості школяра. Так, В. Сухомлинський одним із перших залучив у науково-педагогічний обіг ідеології свободи, обов'язку, честі, совісті, гідності, доброти, відповідальності, вдячності, любові та визначив їхню значимість на ґрунті власного багаторічного досвіду та педагогічного колективу Павлівської школи.

Безумовно, учителі повинні передбачати майбутні перспективи розвитку хвальних якостей кожної дитини, бачити в ній вільну, відповідальну, всебічно гармонійну особистість, намагатися затверджувати в ній прагнення бути кращою. Цю вирішальну ідею педагогічного оптимізму І. Прокопенко ілюструє наведеною вченим цитатою в одному з листів педагога: «Людина – це Бог, якщо тільки вона людина. А якщо вона Бог – вона прекрасна» [1].

Важливе ствердження В. Сухомлинського, що педагоги в учнях повинні формувати самоповагу та почуття власної гідності. Він переконливо пише у своїх працях, що саме з цих почуттів дитина зростає здатною до співпереживання інших, поважає права і свободу інших людей, відповідальна перед державою та вдячна батькам і вчителям.

По-друге, за В. Сухомлинським, необхідно забезпечити повноцінне духовне життя дітей, а також постійний пошук педагогів і вчителів найважливіших засобів на особистість дитини у промові та красоті. І. Прокопенко наголошує, що педагог-гуманіст був прикладом у цьому та з першого дня педагогічної діяльності прагнув навчити дітей сприймати вповні красу в природі, у людях та в їхніх взаєминах. На його думку, за словами І. Прокопенка, вирішальними переживаннями дитини повинні бути почуття істинної краси й гідності як у собі, так і в людях, які поруч [1].

Під час своєї діяльності В. Сухомлинський обстоював необхідність дієвого морального та духовного стану дітей, про збереження їхнього психологічного настрою, порівнюючи кожну людину з окремим серцем, яке

потрібно зберегти та не завдати болю [2].

По-третє, за В. Сухомлинським, необхідно відразу встановлювати гуманні відносини між суб'єктами освітнього процесу. Педагог-гуманіст наполегливо наголошував учителям будувати взаємини з дітьми на домінантах людяності, поваги, спрямовувати всі виховні впливи та потенціал на розвиток творчості та духовності дітей. Убезпечуючи одним із перших у вітчизняній педагогіці право дитини на свободу особистості, за словами І. Прокопенка, педагог попереджував вихователів і вчителів від необачного втручання в її душу та стверджував, що виховання у школярів самоповаги закономірно веде до розширення сфери особистого, інтимного в їхньому духовному житті. Слід пам'ятати, що необережне, неввічливе, грубе втручання в особисту духовну сферу принижає людську гідність дитини, веде до огрубіння її емоціональної сентиментальності й може налаштувати прояви агресії [1].

По-четверте, В. Сухомлинський зосереджується на гуманістичній спрямованості особистості вчителя та педагогічної діяльності в цілому. На думку вченого, справжній учитель повинен відрізнитися повагою до учня, до його людської гідності. Такий моральний, гуманний підхід повинен виходити з інтересів і потреб особистості дитини. Так, Іван Прокопенко порівнював Василя Сухомлинського зі Сковородою щодо духовності людини, багатовікових загальнолюдських уявлень добра, справедливості, справжньої свободи особистості [1].

Цікаве спостереження І. Прокопенка про наукову статтю В. Сухомлинського «Головне – людяність», у якій є важливі слова для побудови сучасного українського суспільства, яке зараз переживає російську навалу та агресію. Як провидець, сто років тому педагог звертається до нашого покоління зі словами: «...першим і головним джерелом повинна бути людяність взаємовідносин між людьми, тому що в основі цих ідей лежить боротьба за свободу, честь, моральну гідність, розквіт творчих сил людини» [1]. Безумовно, педагоги, учителі сьогодення відмічають визначний розум та новаторство ідей Василя Сухомлинського щодо проблем виховання. Попри всі критичні негаразди з боку колишньої влади та політики, він був і залишається справжнім

лідером, педагогом та Людиною з великим серцем, який працював істинній справі, служінню людям та дітям.

Зазначимо, що, за словами самого В. Сухомлинського, головною ідеєю в його практичній роботі було виховання кожної особистості в дусі відповідальності перед суспільством, служіння і вдячність народу та майбутньому. І. Прокопенко як видатний вчений та педагог звертає увагу на принципово важливих для В. Сухомлинського стверджень про усвідомлення кожним учителем своєї відповідальності за життя молодих поколінь, оцінки того, що реалізація ним педагогічної місії недозване без опори на власні високі моральні якості. «Учитель не менеджер – він лідер», пише Іван Прокопенко [1].

Отже, В. Сухомлинський усе своє життя був прихильником ідей гуманізму та демократизму в навчанні й вихованні дітей, створюючи атмосферу свободи, взаємної відповідальності та взаємоповаги. Безперечно, його новаторські ідеї та погляди з питань виховання, теоретичні трактування категорій свободи, вдячності і відповідальності особистості та його педагогічний спадок буде вивчати в освітній практиці ще не одне покоління педагогів та дослідників, що сприятиме становленню життєдіяльній національно-патріотичній позиції молодого покоління та підвищенню авторитетності освіти в Україні та світі.

Література

1. Прокопенко І. Ф. Свобода, відповідальність і вдячність – категорії педагогічної системи В. О. Сухомлинського. *Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського*. Матеріали науково-практичної конференції ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Харків. 2019 р. 27 вересня. С. 6–11.

2. Сухомлинська О. В. Школа Сухомлинського у Павлиші – погляд крізь призму часу : науково-популярне видання. К. : Пед. думка, 2013. 124 с.